

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-May 2025 yil
Ma'qullandi: 20-May 2025 yil
Nashr qilindi: 23-May 2025 yil

KEYWORDS

Ajurumiyya asari, arab tili grammatikasi, nahv nazariyasi, tilshunoslik merosi, Ibn Ajurrum, sintaktik qoidalar, klassik arab tili o'qitish uslubiyati

ARAB TILI NAZARIYASINING SHAKLLANISHIDA “AJURUMIYYA” ASARINING TUTGAN O'RNI

Maxkamov Rahmonjon To'lqinovich

Oriental universiteti “Sharq tillari lingvistikasi”
(arab tili) yo'nalishi 1-bosqich magistranti,
Toshkent islom instituti “O'quv kurslari”
bo'limi o'qituvchisi va uslubchisi.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15496304>

ABSTRACT

Ushbu maqolada mashhur klassik grammatik asar — “Muqaddima al-Ajurumiyya”ning arab tili nazariyasining shakllanishidagi muhim o'rni o'rganiladi. Unda ushbu asarning nahviy qoidalarni tizimlashtirishi, qisqalik va o'quvchilarga mos tuzilmasi, shuningdek, asarning ta'limdagi barqaror o'rniga e'tibor qaratiladi. Ibn Ajurrum tomonidan qo'yilgan nazariy asoslar va boshqa grammatik asarlar bilan qiyosiy yondashuv asosida ularning o'zaro ta'siri tahlil qilinadi

Arab tili grammatikasi — bu tilning tuzilishini o'rganishga, so'zlar o'rtasidagi munosabatlarni belgilashga va nutqning to'g'ri tuzilishini ta'minlashga qaratilgan ilmiy sohadir. Bu fan, ayniqsa, islom ilm-fani tarixida alohida o'rin egallaydi. Qur'on va hadis matnlarini to'g'ri anglash uchun nahv (arab sintaksisi) va sarf (so'z yasash) ilmlari chuqur o'rganilishi zarur bo'lgan fanlardan hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, mashhur nahviy matnlardan biri — “Muqaddima al-Ajurumiyya” asari arab grammatikasi tarixida betakror o'rin egallaydi. Bu asar soddaligi, ixchamligi va yod olish uchun qulay tuzilmasi bilan ajralib turadi. Uni ko'plab arab maktablarida, madrasalarda va zamonaviy universitetlarda boshlang'ich grammatik darslik sifatida qo'llanib kelinadi.

Mazkur maqolada “Ajurumiyya” asarining nazariy asoslari, uning muallifi Ibn Ajurrumning ilmiy merosi, asarda bayon etilgan qoidalarning uslubiyati hamda ushbu asarning tilshunoslikdagi va ta'limdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Bundan tashqari, “Ajurumiyya” boshqa klassik grammatik risolalar bilan qiyosiy yondashuv asosida ham ko'rib chiqiladi.

Asosiy qism

Arab tilshunosligining rivojlanishida ko'plab olimlar o'zlarining beqiyos hissasini qo'shganlar. Ulardan biri — Abu Abdulloh Muhammad ibn Dovud as-Sunhajiy, hijriy 672 yilda tug'ilib, 723 yilda vafot etgan. U ilmiy doiralarda “Ibn Ajurrum” nomi bilan mashhur bo'lgan. Asli shimoliy Afrikadan (Marokash, Fas shahri) bo'lgan bu alloma, arab tili grammatikasi — xususan, nahv fanida chuqur bilimga ega bo'lgan va shu sohada keng miqyosda e'tirof etilgan.

“Ibn Ajurrum” laqabi berilishiga sabab bu soʻz “kambagʻallik hayotini tanlagan”, “soddalikda yashagan” maʼnolarini anglatadi. Bu uning hayot tarziga va ilmga boʻlgan ixlosiga mos ravishda xalq orasida shu nom bilan mashhur boʻlishiga sabab boʻlgan.

Ibn Ajurrum arab grammatikasini eng soddashtirilgan va yod olish uchun qulay shaklda ifodalagan mualliflardan biri hisoblanadi. U tomonidan yozilgan “Muqaddima al-Ajurumiyya” asari bugungi kunga qadar arab dunyosida va undan tashqarida ham eng koʻp oʻrganilgan va oʻqitilgan grammatik matnlardan biridir. Uning uslubi qisqa, ammo mazmunan toʻliq boʻlib, u grammatikani yangi boshlayotgan talabalar uchun juda qulay metodik yechim boʻlib xizmat qiladi.

Ibn Ajurrumning asarida oʻz davrida shakllangan nahviy tushunchalar, grammatika tuzilmalari va ularning oʻzaro munosabatlari qisqacha, ammo tartibli tarzda bayon qilingan. Bu asar nafaqat boshlangʻich grammatik darslik sifatida, balki arab tili nazariyasining shakllanishida ham muhim qadamlardan biri boʻlgan.

Shuningdek, “Ajurumiyya” asarining yuksak qadrlanishiga sabab — uning ilmiy mazmuni bilan bir qatorda, koʻplab olimlar tomonidan yozilgan sharh va hoshiya (izoh) asarlaridir. Bu izohlar orqali asar yuzlab yillar davomida yangicha talqin etilib, grammatik tafakkur taraqqiyotiga zamin yaratgan.

“Muqaddima al-Ajurumiyya” asari arab tili nahv (sintaksis) fanining eng asosiy nazariy tushunchalarini ixcham va tizimli tarzda ifodalagan manbadir. Bu asar oʻz mazmuni jihatidan nazariy asoslarga tayanadigan, qatʼiy qoidalarga tayangan, mantqan ketma-ketlikda qurilgan muhim didaktik matn hisoblanadi. Uning tuzilmasi, grammatik boʻlimlarning joylashuvi va qoidalarning ifoda uslubi nazariy jihatdan puxta yondashuvga asoslanganini koʻrsatadi.

Asar kalom taʼrifi bilan boshlanadi, bu esa arab tilining grammatik tuzilishini anglashda birinchi va eng muhim qadamlardan biridir. Ibn Ajurrum matn boshida shunday deydi:

الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع

Ushbu taʼrif arab tilida gap deb nimaga aytilishini nazariy jihatdan aniqlab beradi. Bu taʼrifning oʻzidayoq fonetik, sintaktik va semantik jihatlar mujassam.

Shundan soʻng kalimalarning turlari (ism, fel, harf) izchil bayon qilinadi. Har bir kalima turining taʼrifi berilib, ular qanday belgilar bilan ajratilishi izohlanadi. Masalan, “ism” belgisi sifatida muallif:

بالخفض، والتتوين، ودخول الألف واللام، وحروف الخفض

“*Ismni majrurlik, tanvin, alif-lom qoʻshimchasi va harf-i jarrlar orqali bilamiz*” – deb nazariy aniqlik kiritadi.

Bu joyda koʻriladiki, muallif tilning morfologik belgilari orqali nazariy taʼriflarni koʻrsatishga uringan.

Ibn Ajurrum nahviy tizimda eʼrob (yaʼni soʻzlarning oxiridagi harakat oʻzgarishlari) tushunchasini asosiy nazariy mezon sifatida taqdim etadi. Asarda “eʼrob”ning turlari (marfuʼ, mansub, majrur, majzum) qatʼiy taʼriflar asosida beriladi.

Ajurrumiyaning nazariy kuchi shundaki, u barcha grammatik tushunchalarni loʻnda, ammo chuqur maʼnoli iboralar orqali ifodalaydi. Masalan, muftadoʻ va xabar haqida qisqagina quyidagi jumla yetarli boʻlgan:

المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية

“*Muftadoʻ — bu lafziy sabablar taʼsirisiz marfuʼ holatda boʻlgan ism.*”

Bu ta'rif sodda tuyulsa-da, zamonaviy nazariy grammatika mezonlariga ham to'liq mos keladi. Unda sintaktik funksiyaning o'zi emas, balki grammatik sabab va vositalar ham nazariy jihatdan ko'rsatilgan.

Asar tuzilmasida qoidalar mustaqil ravishda emas, balki o'zaro bog'langan tarzda keltiriladi. Marfu', mansub, majrur va majzum so'z holatlari ketma-ketligi, ularning ishlatilish o'rinlari, sabablari va belgilari tizimli tarzda bayon etiladi. Bu esa grammatika tushunchalarining nazariy zaminini mustahkamlaydi.

Asarning nahviy qoidalarni bayon qilishdagi o'ziga xosligi haqidagi ma'lumotga to'xtalinsa, "Muqaddima al-Ajrumiyya" asari arab tili grammatikasining o'ziga xosligi va murakkabliklariga qaramay, uni soddalashtirilgan, ixcham va tizimli tarzda o'rgatish uchun yaratilgan asar sifatida ajralib turadi. Ushbu bo'limda asarning nahviy qoidalarni bayon etishdagi uslubi va xususiyatlari tahlil qilinadi.

Ajurrumiy matni har bir grammatik qoidani iloji boricha eng qisqa ibora bilan bayon etishga intilgan. U murakkab tushunchalarni ham yengil tilda ifodalab, ularni oson yod olish va tushunishga moslashtirgan.

Ajurrumiyya matnida ko'p hollarda to'g'ridan-to'g'ri misollar keltirilmaydi. Bu esa o'quvchining mustaqil tafakkur qilishini rag'batlantiradi. Misollar matn ichiga kiritilmasa-da, qoidalarning bayon etilishi shunchalik aniqki, ularni amalda qanday qo'llash mumkinligini tushunish oson bo'ladi. Misol uchun, mansub holatlar haqida quyidagi jumla beriladi:

...المنصوبات خمسة عشر، وهي المفعول به، والمصدر، والظرف، والحال

"Mansub holatda bo'ladigan so'zlar o'n beshta: maful bih, masdar, zarf, hol..."

Bu kabi ro'yxatlar orqali qoidalarni yodlash osonlashadi, ammo ularni amaliy jihatdan tushunish uchun ustoz bilan dars shakli muhim ahamiyat kasb etadi.

Ajurrumiyya asarining eng muhim pedagogik xususiyatlaridan biri — qoidalarning mantiqiy ketma-ketlikda joylashtirilganidir. Avval umumiy tushunchalar — kalima turlari, e'rob tushunchasi, keyin esa marfu', mansub, majrur holatlar, so'ng fe'l turlari va jumlar tarkibi ketma-ketlikda bayon etiladi.

Bu tartib grammatikani o'rganishda deduktiv metodikani qo'llashga asos beradi: ya'ni, avval umumiy nazariya beriladi, so'ng unga asoslangan holda o'quvchi misollar va amaliyot orqali bilimni mustahkamlaydi.

Ajurrumiy nahviy birliklarni nafaqat ta'riflab beradi, balki ularning til tizimidagi vazifasini ham aniqlab beradi. Masalan, muftadoning vazifasi — xabar orqali mukammal jumla hosil qilish, fe'lning vazifasi — amal yoki harakatni ifodalash, mansub so'zlarning vazifasi — fe'lning ta'sir doirasini ko'rsatish kabi.

Arab tili grammatikasi bo'yicha yozilgan asarlar orasida "Muqaddima al-Ajrumiyya" o'z ixchamligi, uslubiy soddaligi va didaktik moslashuvchanligi bilan ajralib turadi. Quyida "Ajrumiyya" asari bir nechta muhim grammatik asarlar bilan qiyosiy tahlil qilinadi: "Al-Kitab" (Sibavayh), "Sharh ibn Aqil" (ibn Aqil).

Sibavayhning "Al-Kitab" asari arab grammatikasi tarixidagi eng fundamental nazariy manbalardan biridir. U nahv ilmini chuqur ilmiy tahlil asosida tushuntiradi va ko'plab dalillar, shohid misollar bilan boyitilgan. Biroq bu asar:

- Juda murakkab, ko'p qatlamli tahlillarga boy;
- Har bir qoida tafsilot bilan izohlangan;
- Asosan olimlar va mutaxassislar uchun mo'ljallangan.

Aksincha, "Ajurumiyya":

- Yangi boshlovchilar uchun mo'ljallangan;
- Qoidalarni lo'nda, muammosiz tilda bayon etadi;
- Dastlabki bosqich uchun ko'proq mos keladi.

Shunday qilib, "Ajurumiyya" — bu boshlovchi uchun eshik, "Al-Kitab" esa mutaxassis uchun chuqur quduqdir.

Ibn Aqilning "Alfiyya ibn Molik" asariga yozgan sharhi grammatikani adabiy va mantiqiy asosda izohlab beradigan yirik sharh asaridir. Unda:

- Har bir qoidaga misollar va dalillar keltiriladi;
- Ixtilofli masalalarga to'xtalinadi;
- Fikrlar tahlili orqali o'quvchi mustaqil xulosa chiqarishga undaladi.

Biroq "Ajurumiyya" bunday tafsilotlarga bormaydi. U:

- Qoidalarning o'zini asos qilib oladi;
- Ixtiloflarga emas, asosiy yo'lga e'tibor qaratadi;
- O'quvchiga nizo emas, yo'nalish beradi.

Shu sababli, "Ajurumiyya" yangi boshlovchilar uchun qat'iy yo'l-yo'riq bo'lsa, "Sharh ibn Aqil" chuqur tahlilchi o'quvchi uchun muloqot maydonidir.

Bu qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, "Ajurumiyya" o'z davri va maqsadiga juda mos keluvchi, qat'iy nazariy yondashuvga ega asardir. U grammatikani o'rganish yo'lida birinchi va eng muhim qadam sifatida o'rinni saqlab kelmoqda.

Asarning zamonaviy tilshunoslikdagi o'rni va ta'limdagi ahamiyati kuchli bo'lib, "Muqaddima al-Ajurumiyya" asari nafaqat o'z davrida, balki hozirgi kunda ham arab tili o'rgatish va o'rganish jarayonlarida o'zining dolzarbligini yo'qotmagan. Uning pedagogik uslubda yozilgan bo'lishi, grammatik qoidalarni yodlashga qulay bo'lgan ifodasi, tilning nazariy asoslarini soddalashtirib berishi uni zamonaviy tilshunoslik va ta'lim metodikasi nuqtai nazaridan ham muhim manbaga aylantirgan.

Zamonaviy tilshunoslikda nazariy yondashuvlar turli yo'nalishlarga bo'linadi: strukturaviy, funksional, generativ, va kognitiv grammatik yondashuvlar. Ajurumiyya asari ushbu yo'nalishlar orasida ayniqsa strukturaviy va funksional grammatikaga yaqin turadi.

• Strukturaviylik shundaki, asarda har bir grammatik birlik (ism, fe'l, harf) qat'iy tarzda ta'riflanadi va o'zaro munosabatlar tartib bilan beriladi.

- Funksionallik esa, har bir grammatik birlikning gap ichidagi vazifasi aniq ko'rsatilganligida namoyon bo'ladi. Masalan, muhtadoning xabar bilan birikib jumla yasashi yoki fe'lning marfu' faol talab qilishi kabi.

Bu xususiyatlar uni zamonaviy tilshunoslar nazarida nafaqat tarixiy manba, balki modellashtirilgan grammatik tizim sifatida ham muhim qiladi. Shu bois, zamonaviy grammatikadagi "model tili", "struktura", "element" kabi tushunchalar Ajurumiyyada amalda ko'rinadi.

Xulosa

"Muqaddima al-Ajurumiyya" asari arab tili grammatikasi tarixida betakror o'rin egallagan nazariy manbalardan biridir. Mazkur maqolada bu asarning arab tili nazariyasining shakllanishidagi tutgan o'rni, uning nazariy asoslari, qoidalarni ifodalashdagi soddaligi va tizimliliigi, boshqa grammatik asarlar bilan taqqosiy yondashuvda qanday ajralib turishi, shuningdek, zamonaviy ta'lim jarayonlaridagi dolzarbligi yoritib berildi.

Ibn Ajurrum tomonidan yozilgan ushbu asar grammatik tushunchalarni qisqa va lo'nda bayon qilgani bilan ajralib turadi. Undagi nazariy qat'iylik va metodik aniqlik uni bugungi kungacha o'z ahamiyatini yo'qotmagan manbaga aylantirgan. Ajurumiyya asari arab tilini o'rganayotganlar uchun mustahkam poydevor yaratib, keyingi grammatik bilimlar uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Zamonaviy tilshunoslik nuqtai nazaridan qaraganda, asardagi strukturaviy yondashuv va funksional ta'riflar bugungi ilmiy talablar bilan uyg'unlashadi. Ayniqsa, ta'lim texnologiyalarining rivojlanishi fonida bu asarning zamonaviy formatlarda ham keng tatbiq etilayotgani uning pedagogik moslashuvchanligini va hayotiyiligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Muhyiddin Abduhamid. At-Tuḥfa as-Saniyya fi Sharḥ al-Muqaddima al-Ajurrumiyya. – Qohira: Maktabat al-xanji, 2005.
2. Said Tantoviy. Nash'at an-Naḥv. – Qohira: Maktabat al-Adab, 1993.
3. Fozil as-Samiroyi. An-Naḥv. – Bayrut: Dar Ibn kasir, 2008.
4. Ibn Aqil. Sharḥ Alfiyya Ibn Molik. – Qohira: Dar al-Turas, 2004.
5. Muhammad Muhyiddin Abdulhamid. Qovaid al-Lug'a al-Arabiyya. – Qohira: Dar al-Ma'arif, 1998.

